

УДК 615.26:582.736
**ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФОТОЗАЩИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА БИОАКТИВНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ СУБСТАНЦИЙ КОПЕЕЧНИКА СЕМЕНОВА
(*HEDYSARUM SEMENOWII* REGEL & HERDER)**

ТУРУСПАЕВА ЖАНЕЛЬ ЖАСЛАНҚЫЗЫ

Магистрант 2 года обучения, Школы Фармации, НАО «Казахский Национальный
медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»

Научные руководители – **ЖУМАШОВА Г.Т., ИБРАГИМОВА Л.Н.**
Алматы, Казахстан

Аннотация: В статье представлены результаты прогнозируемого спектра активности биоактивных соединений копеечника Семенова, механизмы их действия при фотозащите кожи и оценки соответствия косметической продукции на основе растительной субстанции, полученной из копеечника Семенова (*Hedysarum semenowii* Regel & Herder). Особое внимание уделено обоснованию выбора данного растительного сырья с учётом его богатого состава биологически активных компонентов, включая фенольные соединения и флавоноиды, а также потенциальных полезных свойств для кожи. Рассмотрены основные этапы получения косметического крема с растительной субстанцией. Проведена оценка соответствия разработанной продукции по органолептическим свойствам и показателям стабильности в соответствии с действующими нормативными требованиями. Данные исследования демонстрируют высокий потенциал внедрения растительной субстанции *Hedysarum semenowii* Regel & Herder с целью создания косметического средства и служат основой для дальнейшего расширения ассортимента средств с использованием природных компонентов.

Ключевые слова: оценка соответствия, косметическая продукция, растительная субстанция, *Hedysarum semenowii*, густой экстракт, фотозащита

Косметическая продукция на основе растительного сырья занимает особое место в современной индустрии, что обусловлено стремлением к использованию природных компонентов с высокой биологической активностью и безопасностью. Копеечник Семенова (*Hedysarum semenowii* Regel & Herder) является источником биологически активных веществ, включающих монофенолы, полифенолы и флавоноиды, способные воздействовать на клеточные процессы, связанные с защитой от ультрафиолетового излучения и преждевременного старения. В этой связи актуальной является разработка косметических средств на основе растительной субстанции данного растения произрастающих на территории Республики Казахстан представляет собой актуальное направление фитокосметики.

Цель исследования состоит в прогнозировании спектра биоактивных соединений и оценке соответствия косметической продукции с использованием растительной субстанции копеечника Семенова (*Hedysarum semenowii* Regel & Herder).

Материалы и методы. В рамках исследования для прогнозирования спектра биологически активных соединений копеечника Семенова был использован онлайн-алгоритм PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances).

При разработке косметической продукции особое внимание уделялось подбору основы, обеспечивающей стабильность, однородность готового косметического средства. Формирование косметической формы осуществлялись с учётом совместимости растительной субстанции с компонентами основы и требований межгосударственного стандарта ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические».

Оценка соответствия разработанной косметической продукции включала анализ

органолептических показателей, таких как внешний вид, однородность, цвет и запах.

Результаты исследования: В настоящее время методы компьютерного моделирования химических соединений широко применяются для предварительной оценки биологической активности и прогнозирования потенциальных фармакологических эффектов природных молекул. В рамках данного исследования для прогнозирования спектра биологически активных соединений копеечника Семенова был использован онлайн-алгоритм PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances). По результатам онлайн-алгоритмом PASS было установлено что копеечник Семенова (*Hedysarum semenowii* Regel & Herder) относится к перспективным видам растительного сырья для использования в косметической продукции с фотозащитной направленностью, содержащих комплекс изофлавонов, птерокарпанов, кумаринов, тритерпеноидов, имеющий широкий спектр прогнозируемой биологической активности. В таблице 1, приведены результаты прогнозируемого спектра активности биоактивных соединений *Hedysarum semenowii* и механизмы действия при фотозащите кожи. Из данных таблицы 1, видим что изофлавоны демонстрируют высокие значения вероятности ($P_a > 0,8$) по ряду механизмов, связанных с защитой клеток кожи от повреждающего действия ультрафиолетового излучения. Для данных соединений характерны выраженные ингибирующие свойства в отношении систем биотрансформации (альдегидоксидаза, монофенолмонооксигеназа, изоферменты CYP450), что указывает на их потенциальную антиоксидантную и фотопротекторную роль. Птерокарпаны характеризуются высокой вероятностью влияния на процессы адаптоза и поддержания целостности клеточных мембран. Их способность активировать каспазу-3 и одновременно проявлять мембраностабилизирующее действие позволяет рассматривать данные соединения как потенциальные регуляторы клеточного обновления кожи после ультрафиолетового повреждения. Фитостеролы и тритерпеноиды, включая Daucosterol и Betulinic acid, демонстрируют выраженные мембраностабилизирующие, хемопревентивные и защитные свойства.

Таким образом, совокупность прогнозируемых механизмов действия биоактивных соединений *Hedysarum semenowii* указывает на их комплексное фотопротекторное действие, включающее антиоксидантную защиту, стабилизацию клеточных мембран, регуляцию воспалительных процессов и снижения риска УФ-индуцированных повреждений. Полученные данные обосновывают перспективность использования растительной субстанции копеечника Семенова в составе косметических средств, направленных на защиту кожи от неблагоприятного воздействия ультрафиолетового излучения и профилактики фотостарения.

Таблица 1 – Прогнозируемый спектр активности биоактивных соединений *Hedysarum semenowii* Regel & Herder и механизмы их действия при фотозащите кожи

Биоактивное соединение	Химическая формула	Фармакологическая активность/механизм действия	P_a	P_i
1	2	3	4	5
<i>Изофлавоны</i>				
Calycosin-7-O- β -D-glucopyranoside		Monophenol monooxygenase inhibitor	0,986	0,001
		Cardioprotectant	0,973	0,001
		Membrane permeability inhibitor	0,951	0,002
		Antiinfective	0,945	0,003

		Hepatoprotectant	0,942	0,002
Calycosin		Aldehyde oxidase inhibitor	0,976	0,002
		Histidine kinase inhibitor	0,937	0,001
		CYP1A1 inhibitor	0,930	0,001
		Monophenol monooxygenase inhibitor	0,926	0,002
		CYP1B1 inhibitor	0,918	0,001
Afromosin		Aldehyde oxidase inhibitor	0,973	0,002
		Histidine kinase inhibitor	0,932	0,001
		CYP1A1 inhibitor	0,923	0,001
		CYP1B1 inhibitor	0,912	0,001
		CYP1A2 substrate	0,911	0,004
Formononetin		Aldehyde oxidase inhibitor	0,971	0,002
		Histidine kinase inhibitor	0,942	0,001
		Aspulinone dimethylallyltransferase inhibitor	0,915	0,005
		CYP1A substrate	0,904	0,004
		CYP1A2 substrate	0,901	0,004
Ononin		Antiprotozoal (Leishmania)	0,891	0,003
		CDP-glycerol glycerophosphotransferase inhibitor	0,894	0,011
		Anticarcinogenic	0,856	0,004
		Antihypercholesterolemic	0,848	0,004

		Membrane permeability inhibitor	0,838	0,005
<i>Птерокарпаны</i>				
(-)-medicarpin		Caspase 3 stimulant	0,933	0,003
		Membrane integrity agonist	0,872	0,018
		Chalcone isomerase inhibitor	0,824	0,001
		Thromboxane B2 antagonist	0,796	0,002
		Apoptosis agonist	0,787	0,009
3-hydroxy-9-methoxy pterocarpan		Caspase 3 stimulant	0,911	0,003
		Chalcone isomerase inhibitor	0,898	0,001
		Membrane integrity agonist	0,871	0,019
		Aspulvinone dimethylallyltransferase inhibitor	0,859	0,018
		CYP2C12 substrate	0,846	0,025
<i>Кумарины</i>				
Guanosine		Mitochondrial processing peptidase inhibitor	0,941	0,001
		ADP-thymidine kinase inhibitor	0,934	0,004
		Methylenetetrahydrofolate reductase (NADPH) inhibitor	0,920	0,002
		DNA synthesis inhibitor	0,912	0,002
		DNA directed DNA polymerase inhibitor	0,904	0,004
Daucosterol		Alkenylglycerophosphocholine hydrolase inhibitor	0,933	0,003
		Cholesterol antagonist	0,916	0,003

	Chemopreventive	0,816	0,004
	Hypolipemic	0,791	0,008
	Alkenylglycerophosphoethanolamine hydrolase inhibitor	0,776	0,004
<i>Тритерпеноиды</i>			
Betulinic acid 	Hepatoprotectant	0,952	0,002
	Antiprotozoal (Leishmania)	0,923	0,003
	Antineoplastic	0,925	0,005
	Testosterone 17beta-dehydrogenase (NADP+) inhibitor	0,891	0,008
	Alkenylglycerophosphocholine hydrolase inhibitor	0,881	0,007

Проведена первичная органолептическая оценка разработанной косметической продукции, подробно описанная в таблице 2.

Таблица 2 – Органолептическая оценка моделей кремов

Крем	Характеристика
1	2
 Рисунок №1	Модель №1. Крем имеет однородную текстуру, белого цвета, имеет характерный для масел запах, средней плотности, хорошо впитывается, не оставляет жирной пленки.
 Рисунок №2	Модель №2. Крем неоднородный, белого цвета, густой, легко наносится, имеет характерный для масел запах, не оставляет жирной пленки.

<p>Рисунок №3</p>	<p>Модель №3. Крем однородный, достаточно плотный по текстуре, белого цвета, имеет характерный для масел запах, легко впитывается, скользит на коже, не оставляет жирной пленки.</p>
<p>Рисунок №4</p>	<p>Модель №4. Крем однородный, белого цвета, имеет характерный для масел запах, приятно скользит на коже, хорошо впитывается в кожу, не оставляет жирной пленки.</p>
<p>Рисунок №5</p>	<p>Модель №5. Крем неоднородный, белого цвета, имеет характерный для масел запах, не впитывается на коже, покрывает кожу пленкой.</p>

Дополнительно проводилась оценка физико-химических характеристик, отражающих устойчивость и стабильность косметической формы при хранении. Выполнена оценка термостабильности кремов в соответствии с требованиями ГОСТ 29188.3 «Изделия косметические. Методы определения стабильности эмульсии», которая основана на воздействии повышенных и пониженных температур с последующей визуальной оценкой устойчивости эмульсии.

После термостабильность определялась методом выдержки эмульсии при повышенной температуре. Пробирки заполняли на 2/3 объёма эмульсией, удаляя пузырьки воздуха, закрывали пробками и помещали в термостат при 40–42 °С.

Рисунок 6 – Пробирки образцов крема №1, №2, №4

Для эмульсий типа вода/масло через 1 час осторожно перемешивали стеклянной палочкой для удаления воздуха. Эмульсии оставили выдерживать 24 часа, после чего проверяли разделение фаз. Эмульсия считалась стабильной, если выделение водной фазы

отсутствовало, а слой масляной не превышал 0,5 см. Оценивалось наличие или отсутствие фазового разделения, изменение структуры и вязкости крема.

Проведена оценка соответствия образцов крема по показателю коллоидной стабильности в соответствии с ГОСТ 29188.3. Испытания проводились с целью определения устойчивости эмульсионной системы к расслоению при механическом и температурном воздействии. Коллоидная стабильность оценивалась методом центрифугирования, при котором эмульсия подвергалась разделению на жировую и водную фазы. Образцы заполняли на 2/3 объёма пробирок, взвешивали с точностью до второго десятичного знака и помещали в термостат для выдержки 20 минут при 42–45 °С для густых эмульсий. После выдержки пробирки насухо вытирали и устанавливали в центрифугу фирмы Beckman coulter, модели Microfuge 16 для вращения 5 минут при частоте 100 с⁻¹. Состояние эмульсии фиксировалось визуально и при необходимости микроскопически, и эмульсия считалась стабильной, если после центрифугирования выделение водной фазы не превышало капли, а слой масляной — 0,5 см.

Рисунок 7– Определение коллоидной стабильности косметического крема

Рисунок 8 – Пробирка №2

Рисунок 9 – Пробирка №1

Рисунок 10 – Пробирка №4

Обобщены результаты оценки соответствия крема по показателям термостабильности и коллоидной стабильности согласно ГОСТ 29188.3. приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Оценки соответствия по показателям термостабильности и коллоидной стабильности косметического крема

Наименования показателя	Предъявляемые требования	Итоги исследования	Нормативный документ
1	2	3	4
Внешний вид	Однородная смесь без крупных и отдельных частиц	Однородная смесь без крупных и отдельных частиц	ГОСТ 31460-2012
Запах	Запах в соответствии входящих ингредиентов	Запах в соответствии входящих ингредиентов	ГОСТ 29188.3
Цвет	Цвет в соответствии входящих ингредиентов	Цвет в соответствии входящих ингредиентов	ГОСТ 29188.3
Коллоидная стабильность	Стабилен	В пробирках не наблюдались выделения	ГОСТ 29188.3
Термостабильность	Стабилен	В пробирках не наблюдались выделения водной фазы	ГОСТ 29188.3

В ходе исследования также была проведена оценка стабильности косметической продукции, что позволило установить сохранность основных показателей качества (внешний вид, запах, цвет, коллоидная стабильность, термостабильность). Полученные данные подтверждают возможность использования растительной субстанции из копеечника Семенова в составе косметических средств без негативного влияния.

Выводы:

1. Растительная субстанция *Hedysarum semenowii* содержит разнообразные биологически активные соединения (изофлавоны, птерокарпаны, кумарины, фитостиролы и тритерпеноиды), обладающие антиоксидантным, противовоспалительным и фотопротекторным действием.

2. Использование компьютерного прогнозирования активности позволило подтвердить потенциал данных соединений для защиты клеток кожи и снижения риска ультрафиолетовых повреждений.

3. Проведена оценка соответствия косметической продукции обеспечивающий однородность, стабильность и органолептическое соответствие готового крема по требованиям ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические».

Таким образом, результаты проведенного исследования демонстрируют перспективность применения растительной субстанции *Hedysarum semenowii* при разработке косметического крема. Использование данного растительного сырья позволяет расширить

ассортимент косметических средств на основе местных растительных ресурсов и соответствует современным тенденциям развития фитокосметики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. ГОСТ 31460-2012. Кремы косметические. Общие технические условия. — М.: Стандартинформ, 2019. — 11 с.
2. ГОСТ 29188.3-91. Изделия косметические. Методы определения стабильности эмульсии. — М.: Изд-во стандартов, 1992. — 18 с.